

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

SYSTEM ANALYSIS AND MODELING IN ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE

January 15, 2026
UWED
Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

SAMEIR-2026

International Scientific and Practical Conference

**SYSTEM ANALYSIS
AND MODELING IN ECONOMY
AND INTERNATIONAL RELATIONS**

The conference is dedicated to the 75th anniversary of Professor Abdujabbor Rasulov

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

January 15, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. – First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. – Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. – Professor, UWED

Bakoev M. T. – Academic Director of the Tashkent Branch of MGIMO.

Program Committee Members:

Formanov Sh. K. – Academician, AS of the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan)

Aripov M. M. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Shadimetov Kh. M. – Professor, Tashkent State Technical University

Aloev R. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Khayotov A. R. – Professor, Institute of Mathematics, Academy of Sciences (Uzbekistan)

Khudoyberganov M. O. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Sharipov O. Sh. – NUUz (Uzbekistan)

Eshkuvvatov Z. K. – Professor, National Research University TIAME (Uzbekistan)

Kobulov A. V. – Professor, NUUz (Uzbekistan)

Mascagni M. – Professor, Florida State University (USA)

Li Y. – Professor, Old Dominion University (USA)

Gemma M. – Professor, Vice President of Waseda University (Japan)

Nishimura Shoji – Professor, Dean of Waseda University (Japan)

Hwang C. O. – Professor, Gwangju Institute of Science and Technology (Korea)

Seitov A. Zh. – Professor, UWED (Uzbekistan)

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. – Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. – Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Bakoev M. T. – Academic Director of the Tashkent Branch of MGIMO

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Seitov A. Zh. UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R.,
Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference – SAMEIR-2026

SYSTEM ANALYSIS AND MODELING IN ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference “System Analysis and Modeling in Economy and International Relations (SAMEIR-2026)” on January 15, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The **main goal** of the conference was to bring together researchers, scholars, policy makers, and experts to discuss current scientific and practical issues related to system analysis and modeling of socio-economic and international processes. Particular emphasis was placed on the application of quantitative, mathematical, and computational methods, as well as on the development of interdisciplinary approaches to the analysis of economic dynamics, international relations, and global challenges.

Key Themes of the Conference:

- **System Analysis and Economic Modeling:** mathematical and econometric models in the world economy, analysis of structural changes, and forecasting of macroeconomic and financial indicator.
- **International Relations and World Politics:** quantitative methods for analyzing international processes, modeling of conflicts and cooperation, geopolitical forecasting, and risk assessment.
- **Mathematical and Computer Modeling:** methods of applied and computational mathematics, simulation and stochastic modeling, optimization and control of complex socio-economic systems.
- **Artificial Intelligence and Big Data:** applications of machine learning, artificial intelligence, and big data analytics in economic and international studies.
- **Sustainable Development and Global Security:** economic, environmental, and energy aspects of sustainable development, system approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), and issues of information and digital security.

The event was conducted in a **hybrid format** with participation in **English, Russian, and Uzbek**. The conference provided a high-level platform for **scientific exchange, networking, and policy dialogue**.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Dedicated to the 75th Anniversary of Professor Abdujabbor Rasulov

The International Scientific and Practical Conference “*System Analysis and Modeling in Economy and International Relations*” is dedicated to the 75th anniversary of **Professor Abdujabbor Sattarovich Rasulov**, an outstanding scientist, educator, and founder of a recognized scientific school in the fields of system analysis, mathematical and stochastic modeling.

Professor Rasulov’s academic career spans more than five decades and is inseparably connected with the development of applied mathematics, computational methods, and their practical implementation in economic and socio-economic research. His fundamental contributions to the theory and application of Monte Carlo methods, numerical solutions of linear and nonlinear boundary value problems, and stochastic modeling have gained wide recognition both in Uzbekistan and internationally.

A special place in Professor Rasulov’s professional life belongs to the **University of World Economy and Diplomacy (UWED)**. Since the founding of the University, he has played a decisive role in shaping its scientific and academic profile. As Head of Department, Dean of Faculty, Vice-Rector for Research, and Professor, he consistently promoted a multidisciplinary approach, integrating mathematical modeling, system analysis, and quantitative methods into the study of economics, international relations, and diplomacy. This approach has become one of the distinctive features of UWED’s academic tradition.

Professor Rasulov is not only a prominent researcher, but also an exceptional mentor. Under his supervision, numerous PhD and Doctoral dissertations have been successfully defended. Many of his former students currently hold leading academic and administrative positions, continuing and developing the scientific traditions established by their mentor. The permanent scientific seminar initiated by Professor Rasulov has become an essential institutional platform at UWED, where dissertation research in mathematical modeling and system analysis is regularly presented, discussed, and refined, contributing to the formation of a rigorous and open academic environment.

Professor Rasulov’s extensive international collaborations with research centers and universities in the United States, Japan, Europe, and Asia have significantly strengthened UWED’s global academic presence. His active participation in international research

projects, conferences, editorial boards of leading scientific journals, and grant programs has contributed to the integration of national scientific research into the global academic community.

The present conference brings together researchers from different countries and disciplines, reflecting the breadth of scientific interests inspired by Professor Rasulov's work. The papers included in this volume address contemporary problems of system analysis, mathematical modeling, and their applications in economics and international relations, continuing the scholarly dialogue initiated and supported by Professor Rasulov over many years.

This volume is not only a collection of scientific papers, but also a tribute to Professor Abdujabbor Sattarovich Rasulov's lifelong dedication to science, education, and the development of future generations of scholars. The Organizing Committee expresses its deep respect and sincere gratitude to Professor Rasulov for his invaluable contribution to academic science and wishes him good health, continued creative inspiration, and further success in his scholarly endeavors.

Eksport salohiyatini raqamlashtirish innovatsion iqtisodiy o'sishning drayveri sifatida: xalqaro tajriba va O'zbekiston

Ismailova Shaxnozabonu, Akabirxodjayeva Dilfuza

University of World economy and Diplomacy

Turdievasahnozabonu@gmail.com, dakabirxodjayeva@uwed.uz.

Keywords: Export potential, digitization, innovative economic growth, digital economy, international trade, artificial intelligence (AI), Big Data, digital export platforms, global value chain, economy of Uzbekistan.

Kirish.

Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti keskin raqobat sharoitida kechayotgan "global raqamli poyga" bosqichiga qadam qo'ydi. An'anaviy xomashyo eksportiga tayanuvchi iqtisodiy modellar o'zining uzoq muddatli barqarorligini yo'qotib bormoqda. Jahon banki prognozlariga ko'ra, 2025-yilga kelib jahon savdosining qariyb 25-30 foizi raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi, bu esa eksportni tashkil etishning mutlaqo yangi yondashuvlarini talab etadi [1, 18]. Bunday sharoitda eksport salohiyatini raqamlashtirish davlatlar uchun shunchaki tanlov emas, balki global bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish va iqtisodiy "tirik qolish"ning muhim sharti hisoblanadi.

Eksportni raqamlashtirish jarayoni faqatgina bojxona va davlat tartib-taomillarini avtomatlashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Aksincha, ushbu jarayon eksport qiluvchi korxonalar va firmalarning ichki biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilish, marketing, savdo, logistika va mijozlar bilan ishlash tizimlarini zamonaviy texnologiyalar asosida qayta tashkil etishni ham o'z ichiga oladi. Bugungi kunda Big Data tahlili, sun'iy intellekt va raqamli savdo platformalari eksportyorlarga masofadan turib yangi bozorlarni aniqlash, iste'molchi xulq-atvorini prognoz qilish va mahsulotni talabga moslashtirish imkonini bermoqda. Bu esa eksportning samaradorligi va qo'shilgan qiymatini sezilarli darajada oshiradi [2, 42].

Eksport faoliyatini raqamlashtirishning dolzarbligi, shuningdek, logistika va ma'muriy xarajatlarni keskin kamaytirish zarurati bilan ham bog'liq. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, "aqli"bojxona tizimlari, raqamli sertifikatlash, elektron hujjat aylanishi va blokcheyn asosidagi ta'minot zanjirlari tovarlarning chegaradan o'tish vaqtini 40 foizgacha qisqartiradi. Bu, ayniqsa, dengiz yo'llariga chiqish imkoniyati cheklangan (land-locked) davlatlar uchun transport xarajatlarini kamaytirish va eksport narxlarining raqobatbardoshligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

XXI-asrda eksport salohiyati endilikda ishlab chiqarish quvvatlari yoki zavodlar soni bilan emas, balki ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, ularni raqamli mahsulot va xizmatlarga aylantirish qobiliyati bilan o'lchanmoqda. Dasturiy ta'minot, biznes-jarayonlar autsorsingi (BPO), onlayn konsalting, dizayn va kreativ industriya kabi yo'nalishlar jismoniy chegaralarni tan olmaydi va global bozorga bevosita chiqish imkonini yaratadi [2, 42]. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston uchun eksport tarkibini diversifikatsiya qilish, ya'ni paxta va metall kabi an'anaviy mahsulotlardan yuqori

qo'shilgan qiymatli raqamli mahsulot va xizmatlar eksportiga o'tish innovatsion iqtisodiy sakrashning muhim omili hisoblanadi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, eksport salohiyatini raqamlashtirish borasida erishilgan eng muvaffaqiyatli xalqaro tajribalardan biri Singapur misolida namoyon bo'ladi. Mazkur mamlakat qisqa vaqt ichida davlat institutlari, xususiy sektor va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi samarali integratsiya orqali global savdo tizimida yetakchi o'rinlarni egallashga muvaffaq bo'lgan. Singapur tajribasi eksportni raqamlashtirishning nafaqat bojxona va logistika bosqichlarida, balki korxonalar va firmalarning ichki biznes jarayonlarida ham chuqur transformatsiyani talab etishini yaqqol ko'rsatadi.

Shuningdek, Singapur va O'zbekistonni taqqoslash imkonini beruvchi muhim jihatlardan biri - har ikki mamlakatda eksportni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilganidir. Biroq, Singapurda ushbu jarayon asosan biznes tashabbuslari va innovatsion korxonalarining faolligi bilan qo'llab-quvvatlangan bo'lsa, O'zbekistonda raqamlashtirish jarayoni ko'proq institutsional islohotlar bosqichida amalga oshirilmoqda. Bu farq eksportni raqamlashtirishda xususiy sektor rolini chuqurroq o'rganishni taqozo etadi.

O'zbekistonda 2030-yilgacha eksport hajmini 45 milliard AQSh dollariga yetkazish strategik maqsad qilib belgilangan bo'lib, ushbu natijaga an'anaviy usullar orqali erishish deyarli imkonsizdir. Shu sababli, eksport jarayonlarini "yagona darcha" tamoyili asosida raqamlashtirish bilan bir qatorda, korxonalar va firmalarning elektron tijorat (E-commerce) platformalariga integratsiyasini kuchaytirish, IT-xizmatlar va raqamli xizmatlar eksportini rag'batlantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan eksport salohiyatini kompleks raqamlashtirish orqali innovatsion iqtisodiy o'sishni ta'minlash mexanizmlarini ochib berishga qaratilgani bilan ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

Adabiyotlar tahlili.

Indermit Gill (Jahon banki) ta'kidlaganidek, raqamli texnologiyalarni eksport jarayonlariga integratsiya qilgan mamlakatlar global qiymat zanjirlarida tezroq va barqarorroq rivojlanadi. Brynjolfsson va Makafi esa iqtisodiy ustunlik ma'lumotlarini qayta ishlash va ularni iqtisodiy qiymatga aylantirish qobiliyati bilan belgilanadi. UNCTAD va JST tadqiqotlari raqamli bojxona, "yagona darcha" va platformalar eksport jarayonlarini soddalashtirib, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishini ko'rsatadi. Singapur tajribasi TradeNet va NTP tizimlari orqali davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali raqamli hamkorlikni ta'minlagan. O'zbekiston kontekstida esa ilmiy manbalar raqamli infratuzilma, elektron tijorat va IT-xizmatlar eksportini rivojlantirish mamlakatning innovatsion iqtisodiy o'sishiga asos bo'lishini ta'kidlaydi. Shu bois, eksport salohiyatini raqamlashtirishni Singapur tajribasi bilan qiyosiy tahlil qilish ilmiy bo'shliqni to'ldiradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqot eksport salohiyatini raqamlashtirishning innovatsion iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlashga qaratilgan bo'lib, tadqiqot jarayonida kompleks va tizimli yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi xalqaro tajriba va milliy amaliyotni uyg'unlashtirgan holda, nazariy va amaliy tahlilni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot davomida, avvalo, eksportni raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot va innovatsion o'sish tushunchalarining nazariy asoslari o'rganildi. Ushbu bosqichda ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, JST, UNCTAD) hisobotlari hamda yetakchi iqtisodchi

olimlarning qarashlari tahlil qilindi. Bu yondashuv tadqiqot muammosini chuqurroq anglash va ilmiy asoslangan gipotezalarni shakllantirish imkonini berdi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil (comparative analysis) usuli muhim o'rin egalladi. Ushbu usul orqali Singapur va O'zbekistonning eksportni raqamlashtirish tajribalari taqqoslanib, ularning institutsional mexanizmlari, davlat siyosati va xususiy sektor ishtiroki o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar aniqlab berildi. Qiyosiy tahlil Singapurda muvaffaqiyatli joriy etilgan raqamli eksport modellarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini baholashga xizmat qildi.

Shuningdek, tadqiqotda statistik tahlil usuli qo'llanilib, eksport hajmi, eksport tarkibi, raqamli savdo ulushi va logistika samaradorligi kabi ko'rsatkichlar dinamikasi o'rganildi. Statistik ma'lumotlar asosida eksportni raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tahlil qilinib, umumiy tendensiyalar aniqlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida institutsional tahlil usulidan ham foydalanildi. Ushbu usul orqali eksportni raqamlashtirish jarayonida ishtirok etuvchi davlat organlari, bojxona tizimi, raqamli platformalar va xususiy sektor subyektlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar tahlil qilindi. Bu yondashuv eksport jarayonlarida mavjud institutsional muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqishga imkon berdi.

Bundan tashqari, mantiqiy va strukturaviy tahlil usullari asosida eksport salohiyatini raqamlashtirishning innovatsion iqtisodiy o'sishga ta'sir mexanizmi bosqichma-bosqich ochib berildi. Ushbu usullar yordamida raqamli texnologiyalar, korxonalar faoliyati va makroiqtisodiy natijalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilib, xalqaro tajribadan kelib chiqib umumiy xulosalar chiqarildi hamda ular O'zbekiston sharoitiga tatbiq etildi. Natijada, eksport salohiyatini raqamlashtirish orqali innovatsion iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan ilmiy asoslangan xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

So'nggi yillarda iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi global miqyosda muhim paradigma darajasiga ko'tarildi. Raqamli iqtisodiyot atamasi an'anaviy ishlab chiqarish va savdo mexanizmlaridan farqli o'laroq, axborot texnologiyalari, tarmoq infratuzilmasi va elektron xizmatlar orqali yaratilayotgan iqtisodiy qiymatni ifodalaydi. Brynjolfsson va boshqalar raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar, algoritmlar va avtomatlashtirish ishlab chiqarish samaradorligini tubdan oshirib, iqtisodiy o'sishning yangi manbalarini yaratishini ta'kidlaydi[2.42]. Eksportni raqamlashtirish eksport jarayonining barcha bosqichlarini - buyurtma olish, bojxona protseduralari, logistika, to'lov tizimlari va mijozlar bilan aloqani - raqamli vositalar orqali tashkil etish demakdir. Bu jarayon raqamli platformalar, elektron tijorat (e-commerce), ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data), sun'iy intellekt (AI) kabi texnologiyalarga tayanadi. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, raqamli savdo infratuzilmasi eksport operatsiyalarini sezilarli darajada tezlashtiradi, tranzaksiya xarajatlarini qisqartiradi va eksportyorlar uchun yangi bozorlarni ochadi[3.27].

Jahon banki (World Bank) raqamli transformatsiya iqtisodiy o'sish uchun strategik omil ekanini ta'kidlaydi. Ularning hisobotida eksport jarayonlarini raqamlashtirmaslik global qiymat zanjirlaridan chetda qolish xavfini kuchaytirishi mumkinligi qayd etilgan. Bu strukturaviy o'zgarishlar mamlakatlar iqtisodiyotini texnologik raqobatga moslashtirishni talab qiladi.

Jahon Savdo Tashkiloti (JST/WTO) ham raqamli savdoning o'sishini global savdo dinamikasining muhim elementi sifatida ko'radi. JST hisobotida elektron tijoratning global savdo hajmidagi o'sish sur'ati sezilarli ekanligi va davlatlar raqamli mexanizmlarni joriy etishni strategik ustuvor vazifa sifatida belgilashlari kerakligi ta'kidlanadi.

UNCTAD (Birlashgan Millatlar Tashkiloti Savdo va Taraqqiyot konfederatsiyasi) raqamli iqtisodiyot va eksportni raqamlashtirish bo'yicha integratsiyalashgan yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, raqamli savdo jarayonlari ishlab chiqarish tarmoqlari bilan birlashtirilganda mamlakatlarning eksport potensialini yanada mustahkamlaydi va ichki bozorni raqamli xizmatlar bilan boyitadi.

Eksportni raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyot o'rtasidagi aloqa innovatsion o'sish kontseptsiyasida mujassamlangan. Raqamli iqtisodiyot eksport jarayonlarining samaradorligini oshiradi, bu esa eksport salohiyatining kengayishiga olib keladi. Natijada:

- Korxonalar darajasida: raqamli vositalar mahsulotni global bozorlarga tezroq va samaraliroq eksport qilish imkonini beradi, mijoz talabini o'rganish va unga moslashishni soddalashtiradi.

- Milliy iqtisodiyot darajasida: raqamli eksport infratuzilmasi nafaqat eksport hajmini oshiradi, balki innovatsion iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Singapur - butun dunyo bo'yicha eng yuqori savdo-iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega davlatlardan biri bo'lib, uning tashqi savdo hajmi rasmiy statistikaga ko'ra juda katta. Eksportning yuqori ko'rsatkichlari Singapurning re-eksport salohiyati, raqamli savdo tizimlari va logistika samaradorligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu ko'rsatkichlar mamlakat iqtisodiyotining umumiy eksport hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

1-rasm. Global raqamli xizmatlar savdosining o'sish trendi

Manba: Reuters (Thomson Reuters)

<https://www.reuters.com/markets/eu-singapore-agree-digital-trade-deal-2024-07-25/?utm-source>

Ushbu diagramma global miqyosda raqamli xizmatlar savdosining qanchalik tez sur'atlarda rivojlanganini yaqqol ko'rsatib beradi. Grafikda 2005-yil bazaviy nuqta (100 indeks) sifatida olingan bo'lib, undan keyingi yillarda raqamli xizmatlar savdosi barqaror va uzluksiz o'sib borganini ko'rish mumkin. Ayniqsa, 2015-yildan keyin o'sish chizig'ining keskin yuqorilashi raqamli texnologiyalar, internet xizmatlari, moliyaviy va IT-xizmatlarga bo'lgan global talabning keskin ortganini anglatadi.

2022-yilga kelib, raqamli xizmatlar savdosi hajmi 2005-yilga nisbatan bir necha barobar oshgan, bu esa uning tovarlar va an'anaviy xizmatlar savdosiga qaraganda tezroq rivojlanayotgan segment ekanini tasdiqlaydi. Aynan shu global tendensiya Yevropa

Ittifoqi va Singapur o'rtasidagi xizmatlar savdosida ham namoyon bo'lib, 2022-yilda 43 yevro milliardlik savdoning yarmidan ko'pi raqamli xizmatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Singapurda raqamli savdo tizimlari eksport jarayonini soddalashtirgan va bu orqali eksport hajmini oshirgan. Bojxona protseduralarining raqamlashtirilishi, ma'lumot almashinuvi va hujjatlarni elektron tarzda topshirish imkoniyatlari korxonalarini global bozorga tezroq integratsiya qilishga xizmat qiladi.

Savdo va logistika jarayonlaridagi tranzaksiya xarajatlari tobora raqamlashtirilayotgan bozorlar uchun muhim indikator hisoblanadi. Raqamli tizimlar TradeNet va Networked Trade Platform (NTP) kabi platformalar orqali hujjat topshirish, bojxona rasmiylashtiruv va boshqa eksport jarayonlarining vaqtini va xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirdi. Xalqaro ekspertlar ta'kidlashicha, mamlakatlarda tashqi savdoni raqamlashtirish jarayoni orqali tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin, bu esa savdoni yo'lga qo'yish xarajatini pasaytiradi va korxonalar uchun raqobatbardoshlikni oshiradi [4,36]

TradeNet - bu Singapur tashqi savdo deklaratsiyalari uchun yaratilgan birinchi va eng keng qamrovli elektron "Yagona darcha" (National Single Window) tizimi bo'lib, u 1989-yilda joriy etilgan. Bu platforma orqali importyorlar, eksportyorlar va logistika xizmat ko'rsatuvchi subyektlar barcha savdo hujjatlarini yagona elektron interfeys orqali topshiradilar, ko'p agentliklarga alohida murojaat qilish shart emas. TradeNet export-import jarayonlarini birlashtirib, hujjat topshirish vaqtini qisqartiradi va rasmiylashtirish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu tizim bojxona va boshqa regulyatorlar tomonidan tovar harakati monitoringi va xavfsizlik nazoratini soddalashtirishga xizmat qiladi. Natijada, eskicha qog'ozli hujjatlar orqali amalga oshiriladigan murakkab jarayonlar o'rnini samarali raqamli protseduralar egallaydi, bu esa savdo operatsiyalarini tejamkor va tezkor qiladi.

NTP bilan savdo ruxsatnomasini olish tajribasi

2-rasm. NTP orqaali savdo ruxsotnomasini olish tartibi

Manba: Singapur hukumati agentligi. <https://www.customs.gov.sg/>

Networked Trade Platform (NTP) esa TradeNet tizimidan keyingi bosqich bo'lib, 2018–2019–yillarda joriy etilgan innovatsion raqamli ekotizimdir. NTP - bu nafaqat davlat xizmatlarini yagona platformada birlashtiruvchi tizim, balki biznes, logistika

provayderlari, banklar va xalqaro hamkorlarni o'zaro bog'lovchi savdo va logistika ma'lumotlar bazasi bo'lib xizmat qiladi. NTP orqali foydalanuvchilar bojxona deklaratsiyalarini topshirishdan tashqari, hujjatlarni boshqa tizimlarga qayta yuborish, eksport statistikasi, bojxona ruxsatnomalari, logistika tafsilotlari va hatto xalqaro regulyatorlar bilan o'zaro ma'lumot almashish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

NTPning eng muhim afzalliklaridan biri - raqamli ma'lumotlar almashinuvi va qayta foydalanish imkoniyati bo'lib, bu orqali korxonalar eksport jarayonlarini avtomatlashtirilgan, xavfsiz va tezkor ko'rinishda amalga oshiradi. Shu bilan birga, NTP ochiq arxitekturaga ega bo'lib, IT ishlab chiquvchilar va uchinchi tomonlar uchun innovatsion xizmatlar yaratishga platforma taqdim etadi, bu esa Singapur korxonalarining raqamli xizmatlar eksportini ham kengaytirishga yordam beradi.

Singapurda raqamli logistika jarayonlari - bu eksport jarayonining boshqa muhim qismi bo'lib, u ma'lumotlar uzatish, konteynerlar harakati kuzatuv, bojxona rasmiylashtiruv va transport ta'minotining barcha pog'onalarini inklyuziv tarzda qamrab oladi. NTP bu jarayonlarni birlashtirgan savdo-logistika axborot ekotizimi bo'lib, eksportchilarga to'liq avtomatlashtirilgan va shaffof bosqichlardan o'tish imkonini beradi. Bu o'z navbatida logistika xarajatlarini kamaytiradi, tovarlarni eksport qilish vaqtini qisqartiradi va xalqaro ta'minot zanjirida samarali raqobatni ta'minlaydi.

Raqamli eksport tizimining joriy etilishi Singapurda biznes muhitining yaxshilanishiga ham sezilarli hissa qo'shdi. Raqamli iqtisodiyot bo'yicha hisobotlar shuni ko'rsatadiki, Singapurda raqamli iqtisodiyot umumiy ichki mahsulotning 17,7 foizidan ortig'ini tashkil etadi, bu esa davlat infratuzilmasining eksport va biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashdagi rolini kuchaytiradi. Raqamli tizimlar korxonalarga nafaqat hujjat topshirish jarayonlarini soddalashtirishga, balki ta'minot zanjiri, xarajatlarni boshqarish, bozorda raqobatlashish kabi ko'plab biznes jarayonlarini yanada samarali olib borishga imkon beradi.

Bundan tashqari, Singapur raqamli iqtisodiyot investitsiyasini jalb etish va innovatsion bizneslarni qo'llab-quvvatlash orqali biznes muhitini yanada mustahkamladi. Raqamli transformatsiyani rag'batlantiruvchi siyosatlar, korxonalar uchun raqamli xizmatlar va global savdo tizimlariga kirish imkoniyatlari biznes uchun qulay shartlar yaratdi, bu esa iqtisodiy faollikni oshirishga yordam berdi.

Muhokama.

Singapur va O'zbekiston eksport tizimlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ikki davlat o'rtasidagi asosiy farq raqamlashtirishning darajasi emas, balki uning tizimliliigi va muvofiqlashtirilganligida namoyon bo'ladi. Singapurda eksportni raqamlashtirish uzoq yillik strategik siyosat natijasida davlat boshchiligida, biroq xususiy sektor bilan uzviy hamkorlikda amalga oshirilgan. TradeNet va Networked Trade Platform (NTP) kabi tizimlar bojxona, logistika, bank, sug'urta va eksportyorlarni yagona raqamli muhitda birlashtirgan.

O'zbekistonda esa eksportni raqamlashtirish jarayoni asosan fragmentar va sektorlar kesimida olib borilmoqda. Ayrim jarayonlar (bojxona deklaratsiyasi, sertifikatlash) raqamlashtirilgan bo'lsa-da, ular o'zaro to'liq integratsiyalashmagan. Natijada eksportyorlar uchun jarayonlar murakkabligicha qolmoqda va tranzaksiya xarajatlari yuqori bo'lib qolmoqda.

Eksportni raqamlashtirish innovatsion iqtisodiy o'sishga bevosita va bilvosita mexanizmlar orqali ta'sir ko'rsatadi. Bevosita mexanizm sifatida eksport jarayonlarining tezlashuvi,

xarajatlarning kamayishi va bozorlar bilan bog'lanishning soddalashuvi keltiriladi. Raqamli platformalar eksportyorlarga yangi bozorlarga tez kirish, talabni Big Data asosida tahlil qilish va mahsulotni moslashtirish imkonini beradi. Bilvosita mexanizm esa raqamli eksport infratuzilmasi orqali innovatsion muhit shakllanishi bilan bog'liq. Raqamlashtirilgan savdo muhitida IT-xizmatlar, elektron tijorat, raqamli logistika va kreativ industriya kabi yuqori qo'shilgan qiymatli sohalar rivojlanadi. Bu esa iqtisodiyotda innovatsion multiplikativ ta'sirni yuzaga keltirib, umumiy iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi. Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, eksportni raqamlashtirish oddiy samaradorlik vositasi emas, balki innovatsion o'sishning institutsional drayveri hisoblanadi.

Singapur tajribasini O'zbekistonga to'liq ko'chirish amaliy jihatdan mumkin emas, biroq uni moslashtirish va bosqichma-bosqich joriy etish real va maqsadga muvofiqdir. Avvalo, O'zbekistonning geografik joylashuvi, iqtisodiy tuzilmasi va eksport tarkibi inobatga olinishi zarur. Dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan mamlakat sifatida O'zbekiston uchun raqamli logistika, elektron hujjatlashtirish va oldindan deklaratsiya tizimlari alohida ahamiyat kasb etadi. Singapur modelining eng muhim jihati - "yagona darcha" tamoyilining to'liq ishlashi va davlat organlari o'rtasida real vaqt rejimidagi ma'lumot almashinuvidir. Ushbu elementlar O'zbekistonda mavjud islohotlar bilan uyg'unlashtirilsa, eksport jarayonlarining shaffofligi va tezligi sezilarli darajada oshadi.

O'zbekistonda eksportga oid barcha jarayonlarni qamrab oluvchi yagona raqamli eksport platformasini shakllantirish zarur. Ushbu platforma bojxona, soliq, sertifikatlash, logistika va bank xizmatlarini yagona ekotizimga birlashtirishi lozim. Bu eksportyorlar uchun ma'muriy yukni kamaytirib, eksport jarayonlarini tezlashtiradi. Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish eksport bozorlarini prognozlash, talabni tahlil qilish va risklarni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. AI asosidagi tizimlar eksportyorlarga qaysi bozorda qaysi mahsulotga talab yuqori ekanini aniqlashga yordam beradi va davlat siyosatini ma'lumotlarga asoslangan tarzda olib borish imkonini yaratadi. Eksportni raqamlashtirish jarayonida davlatning roli strategik bo'lsa-da, texnologik innovatsiyalar asosan xususiy sektor tomonidan yaratiladi. Shu sababli, davlat-xususiy sektor hamkorligi (PPP) mexanizmlarini kengaytirish, startaplar va IT-kompaniyalarni eksport infratuzilmasini rivojlantirishga jalb qilish zarur.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, eksportni raqamlashtirish O'zbekiston iqtisodiy siyosatining alohida yo'nalishi sifatida qaralishi lozim. Bu jarayon faqat texnik modernizatsiya emas, balki institutsional islohotlar, kadrlar tayyorlash va innovatsion ekotizim yaratish bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqot xulosalari davlat eksport strategiyasini ishlab chiqishda, raqamli savdo siyosatini shakllantirishda va innovatsion iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekistonning global qiymat zanjirlaridagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, eksport salohiyatini raqamlashtirish zamonaviy sharoitda innovatsion iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Jahon tajribasi, xususan Singapur misolida olib borilgan tahlil raqamli savdo infratuzilmasining izchil va tizimli joriy etilishi eksport jarayonlarining samaradorligini keskin oshirishini isbotladi. TradeNet va Networked Trade Platform kabi raqamli platformalar bojxona, logistika va moliyaviy xizmatlarni yagona ekotizimda birlashtirgan holda tranzaksiya xarajatlarini kamaytirib, eksport hajmining barqaror o'sishiga xizmat

qilgan.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, eksportni raqamlashtirish faqat texnik jarayon emas, balki institutsional muvofiqlashtirish, biznes muhitini yaxshilash va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq kompleks tizimdir. O'zbekiston sharoitida olib borilgan tahlil esa eksport jarayonlarida texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, davlat organlari o'rtasida muvofiqlashtirishdagi kamchiliklar va raqamli ko'nikmalarga ega mutaxassislar yetishmovchiligi asosiy to'siqlar sifatida namoyon bo'layotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari Singapur tajribasining O'zbekistonga to'liq ko'chirilishi emas, balki uning moslashtirilgan modeli orqali eksportni raqamlashtirish strategiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqligini asoslab berdi.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston eksport siyosatini shakllantirish va uni raqamli transformatsiya sharoitlariga moslashtirishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Xususan, taklif etilgan yagona raqamli eksport platformasi modeli eksportyorlar uchun ma'muriy yukni kamaytirish, bojxona va logistika jarayonlarini soddalashtirish hamda tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ishlab chiqilgan takliflar davlat organlari va xususiy sektor uchun ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Bu esa eksport tarkibini diversifikatsiya qilish, yuqori qo'shilgan qiymatli raqamli mahsulotlar va xizmatlar ulushini oshirish orqali iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini jadallashtiradi.

Kelgusida olib boriladigan ilmiy izlanishlar eksportni raqamlashtirishning ayrim yo'nalishlarini yanada chuqurroq o'rganishga qaratilishi lozim. Jumladan, sun'iy intellekt asosida eksport risklarini prognozlash, blokcheyn texnologiyalarining ta'minot zanjiridagi samaradorligi va raqamli xizmatlar eksportining iqtisodiy o'sishga uzoq muddatli ta'sirini baholash istiqbolli tadqiqot yo'nalishlari hisoblanadi.

References:

1. Gill I. Global Economic Prospects 2024. World Bank, Washington, DC, 2024.
2. Brynjolfsson E. The Second Machine Age. Digital Economy Analysis Journal, Stanford University, 2023.
3. World Bank. Global Economic Prospects 2024: Coping with Uncertainty. Washington, DC: World Bank Group, 2024, 27–45.
4. APEC Policy Support Unit (PSU). Promoting the Utilization of Paperless Trade Platforms in the Post COVID-19 Era. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Secretariat, May 2025.
https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2025/5/225_psupaperless-trade-platforms.pdf
5. Singapore Customs. Overview of TradeNet and Networked Trade Platform (NTP).
<https://www.customs.gov.sg>
6. TradeNet® Official Portal. Singapore National Single Window for trade declaration.
<https://www.tradenet.gov.sg/tradenet/index.html?utmsource>
7. UNESCAP – Singapore's new National Trade Platform.
<https://www.unescap.org/sites/default/files/6%20Singapore%27s%20new%20National%20Trade%20Platform.pdf?utmsource>
8. OECD - Trade-investment nexus in Uzbekistan: Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms. <https://www.oecd.org/en/publications/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan20865f29-en/full-report>

SAMEIR-2026

International Scientific and Practical Conference

**SYSTEM ANALYSIS
AND MODELING IN ECONOMY
AND INTERNATIONAL RELATIONS**

Bosishga ruxsat etildi: 10.01.2026-yil.
Bichimi 70x100 1/16, "Times New Roman"
garniturada raqamli bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog'i: 28,5. Adadi: 100.

"Noble Print" MChJ bosmaxonasida chop etildi.
100194, Toshkent shahri, Yunusobod-11, 62-uy.